

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

Муратова З.Т.

Мухаммадиева Малика

(студент лечебного факультета)

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10320882>

Аннотация. С целью получения сведений о состоянии здоровья студентов нами была разработана специальная статистическая «карта оценки состояния здоровья студентов». В ней учитывались возраст, пол студентов, вид спорта, а также вносились все заболевания (состояния) студента, которые в основном были выявлены на профилактических осмотрах. Карты заполнялись путём перевода данных из первичной медицинской документации.

Ключевые слова: возраст, анализ, студент, терапевтическая патология, здоровья,

Цель исследования. Оценивания сведений о состоянии здоровья студентов.

Материалы и методы исследований. Мы исследовали полученных анализов данных, что в первичной документации была зафиксирована лишь ортопедическая патология (у 34%), терапевтическая патология (у 11%), патология зрения (у 9%) и патология нервной системы (у 3,5%).

Среди обследованных: лица мужского пола составили 65,6%. По возрасту среди вошедших в разработку 16,5% составили дети в возрасте 7–10 лет; 49,7 % – в возрасте 11–14 лет; 25,7 % – подростки в возрасте 15–17 лет и 8,1 % – взрослые в возрасте 18 лет и старше. По продолжительности занятий: 37,3 % занимались спортом до 1 года, 25,5 % – от 1 до 3 лет, 24,2 % – 3– 4 года и 9,0 % – 5 лет и более.

Результаты исследований. В результате патологии, выявляемой у студентов, на первом месте находятся нарушения осанки, включая сколиоз – 54;5 %; второе место в структуре патологии студентов занимают рефракции и аккомодации глаза – 17;3 %. Третье место занимают острые заболевания дыхательных путей (трахеит, бронхит, ринит и т.д.) – 6;6 %, четвертое место занимает смещение носовой перегородки – 3,9 % и пятое место занимает дефицит массы тела – 3;7%. По мере занятий спортом «индекс здоровья» возрастает, однако уровень патологии почти не изменяется. Наиболее высокая патологическая пораженность отмечается у студентов, занимающихся дзю-до, боксом, плаванием и футболом. Самая низкая пораженность – у занимающихся волейболом и спортивной гимнастикой. По мере занятий спортом у студентов улучшается осанка, нормализуется масса тела, однако возрастает частота плоскостопия, хронических болезней миндалин, смещения.

Выводы: Таким образом, состояние здоровья студентов связано с объективным и субъективными причинами. Занятия спортом неоднозначно влияют на состояние здоровья студентов. Частота отдельных заболеваний сокращается, других, наоборот, возрастают, что зависит как от вида спорта, так и от формы патологии носовой перегородки, систолического шума сердца, грыж брюшной полости. Естественно, что с возрастом уровень самооценки своего здоровья снижается: наиболее высоко оценивают своё здоровье студентов в возрасте до 17 лет, наиболее низко – студенты старше 23 лет. По мере продолжительности занятий спортом растёт удельный вес студентов оценивающих свое здоровье положительно.

References:

1. Худоярова Г. Н., Хасанова Дурдона, Ибрагимов Сохиб, & Асроржонова Зулфизар. (2023). ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ ФАКУЛЬТЕТАМИ. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 59–64. Retrieved from
2. Худоярова, Г.Н., Баротов, И. Ш., & Бойназаров, С. Ш. (2022). Формирование здорового образа жизни у детей. Educational Research in Universal Sciences, 1(6), 400–402.
3. Xudoyarova G.N., & Musayev Muhammadjon. (2023). TURLI IQLIM SHAROITLARIDA YASHOVCHI INSONLAR ORGANIZMIGA BEDANA TUXUMINING TA'SIRINI O'RGANISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 33(1), 3–6. Retrieved from
4. Мартинчик А.Н., Батурин А.К., Феоктистова А.И., Свяховская И.В. Методические рекомендации по оценке количества потребляемой пищи методом 24-часового (суточного) воспроизведения питания: Метод. рекомендации. – М., 1996.
5. Худаярова Г.Н., Мурадова Э.В., Муратова З.Т., Вахидова А.М., Исмоилова А.М. Микробиологические и морфологические исследования эхинококков от прооперированных больных Журнал Вопросы науки и образования. Номер 28 (77) Страницы110-118. 2019.
6. Худаярова Г.Н., Мурадова Э.В., Вахидова А.М., Хумоюн А. Исследования иммунологического статуса больных эхинококкозом и бронхиальной астмой, осложнённых пециломикозом и иммунореабилитация. Приоритетные направления развития науки и образования. Стр.241-244. 2019.
7. Худоярова Г.Н, Эркинов Акбар, Кувондикова Орзигул, & Абдухакимова Сарвиноз. В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ЭХИНОКОККОВОЙ ЖИДКОСТИ СМЕШАННЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 53–55. Retrieved from
8. Khudoyarova Gavhar Nurmatovna, Akhmedov Dilshod, Ilkhomjonova Sevara ... RESEARCH METHODS IN MICROBIOLOGY. Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and ...
9. ГН Худоярова, И Меликова, Ш Метинова. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ
10. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 137-139
11. ГН Худоярова, М Хашимова, Д Турсунова. НАБЛЮДЕНИЕ СТАФИЛОКОККОВОЙ ФЛОРЫ КИШЕЧНИКА У МЛАДЕНЦЕВ ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 126-128
12. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н., & Саъдуллаев Лазизбек. (2023). ВАКЦИНАЦИЯ ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 33(2), 24–26. Retrieved from.